

1437 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749201>

1438

1439

1440 APLICATIVOS MÓVEIS NO APOIO À SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO 1441 SISTEMÁTICA DE LITERATURA

1442

1443 Aquiles Nunes Bezerra de Souza Santos^a; João Paulo Dos Santos Brito^b; Marta de Oliveira
1444 Barreiros^c

1445

1446 ^aUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de Software, Castanhal, Pará,
1447 aqlsnns@gmail.com

1448

1449 ^bUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de Software, Castanhal, Pará,
1450 joaopaulo.dataeng@gmail.com

1451

1452 ^cUniversidade do Estado do Pará, Engenharia de Software, Castanhal, Pará,
1453 marta.do.barreiros@uepa.br

1454

1455 Eixo temático: Engenharia de Software.

1456

1457

1458 RESUMO

1459

1460

1461 A saúde mental representa um desafio global e tem sido historicamente negligenciada, com
1462 barreiras significativas de acesso a cuidados adequados. Neste contexto, as tecnologias digitais
1463 assistivas emergem como ferramentas promissoras para democratizar o acesso e aprimorar a
1464 gestão do bem-estar psicológico. O presente trabalho apresenta uma revisão sistemática da
1465 literatura sobre aplicativos móveis desenvolvidos para apoio à saúde mental, com foco em
1466 estudos publicados nos últimos cinco anos. Um total de onze trabalhos acadêmicos detalham a
1467 construção, validação e funcionalidades de diversas aplicações. Os resultados indicam uma
1468 crescente convergência entre a Engenharia de Software e a Saúde Digital, com o
1469 desenvolvimento de ferramentas inovadoras que incorporam questionários validados,
1470 inteligência artificial e elementos de gamificação. A discussão aborda as principais
1471 descobertas, lacunas identificadas na literatura e a eficácia reportada, destacando a
1472 importância da personalização e da base científica na concepção dessas soluções. Conclui-se
1473 que, apesar do avanço tecnológico, ainda há carência de aplicações robustas e acessíveis,
1474 especialmente para públicos específicos e contextos brasileiros, dando oportunidade, gerando
1475 discursão para novos projetos que abordam essa temática.

1476

1477 **Palavras-chave:** Saúde mental; Aplicativos móveis; Engenharia de software; Saúde digital;
1478 Gamificação.

1479

1480

1481

1482 1. INTRODUÇÃO

1483

1484 A saúde mental configura-se como um desafio global crítico e, no Brasil, a negligência
1485 histórica e as barreiras de acesso a serviços adequados exacerbam essa problemática (Costa et
1486 al., 2022), de tal forma que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a depressão
1487 afete 280 milhões de pessoas e os transtornos de ansiedade, 301 milhões em todo o mundo
1488 (WHO, 2023). No Brasil, a situação é igualmente preocupante, com cerca de 18,6 milhões de
1489 adultos convivendo com ansiedade (Vigitel, 2021) e 11,3 milhões com depressão (IBGE,
1490 2020). Esses dados refletem não apenas a prevalência, mas também a necessidade urgente de
1491 intervenções eficazes e acessíveis, todavia o estigma social, as dificuldades de acesso e as

1485 questões relacionadas ao tempo e custo do tratamento tradicional são fatores que
1486 frequentemente impedem as pessoas de buscar o apoio psicológico necessário (Costa, 2023).

1487 Diante deste cenário, o avanço exponencial das tecnologias digitais, especialmente dos
1488 aplicativos móveis, apresenta um potencial transformador para a área da saúde mental,
1489 prometendo democratizar o acesso e otimizar os cuidados (Ravanello, 2023), nesse contexto
1490 as tecnologias móveis, ou *mHealth*, são reconhecidas como meios eficazes de fornecer
1491 tratamento psicológico e psiquiátrico, desde que baseadas em evidências científicas,
1492 contribuindo para que os usuários estejam mais informados e ativos em seu tratamento
1493 (Galindo Neto et al., 2020). Ademais a conveniência, o anonimato e a redução de custos são
1494 vantagens intrínsecas aos aplicativos móveis, permitindo que o tratamento ocorra em qualquer
1495 lugar e a qualquer momento, oferecendo uma alternativa acessível para muitos que relutam em
1496 procurar ajuda tradicionalmente (NIMH, 2020 apud Cordeiro, 2024, p. 12).

1497 Outro quesito, é que interseção entre tecnologia e saúde mental tem se tornado um
1498 campo de estudo cada vez mais relevante, potencializando a acessibilidade e a qualidade dos
1499 cuidados em saúde mental (Cordeiro, 2024), dando oportunidade para aplicativos móveis
1500 conseguirem detectar sinais precoces de deterioração da saúde mental e fornecer dados
1501 valiosos para intervenções personalizadas (Holmes et al., 2020 apud Cordeiro, 2024, p. 13).
1502 No entanto, é fundamental que a criação e a validação dessas ferramentas sejam rigorosas,
1503 garantindo a privacidade dos dados, a comprovação de sua eficácia por meio de estudos
1504 robustos e a padronização na avaliação da qualidade (Torous et al., 2020 apud Cordeiro, 2024,
1505 p. 14).

1506 Este trabalho busca realizar uma revisão de literatura sobre aplicativos móveis de
1507 apoio à saúde mental, explorando suas características, metodologias de desenvolvimento,
1508 resultados de validação e implicações para a Engenharia de Software e a Saúde Digital. O
1509 objetivo é compreender como a tecnologia tem sido empregada para abordar a problemática
1510 da saúde mental e identificar oportunidades para futuras inovações, especialmente no contexto
1511 brasileiro.

1512 2. MATERIAL E MÉTODOS

1513 2.1 Tipo de pesquisa e delineamento

1514 O presente artigo configura como revisão sistemática de literatura. A revisão de
1515 literatura foi realizada por meio de um estudo exploratório-descritivo com abordagem
1516 qualitativa, buscando sintetizar o estado da arte no desenvolvimento de aplicativos móveis
1517 para apoio à saúde mental, enquanto que a seleção dos trabalhos analisados deu-se por
1518 pesquisa no Google Acadêmico, utilizando os termos-chave "aplicativo", "aplicação",
1519 "mobile", "saúde" e "mental", o que resultou em 6440 resultados, mas logo após foi aplicado o
1520 filtro temporal de até 5 anos, que foi de 2020 até 2025, para abranger as publicações mais
1521 recentes e relevantes no campo da Saúde Digital e da Engenharia de Software aplicada à saúde,
1522 o que gerou 4230 resultados e por fim o filtro de trabalhos produzidos em português, que teve
1523 com resultado 4040 trabalhos.

1524 2.2 Seleção dos artigos

1525 Ao final dos filtros foram identificados e analisados onze trabalhos acadêmicos que
1526 abordam o desenvolvimento e/ou avaliação de aplicativos para saúde mental, o qual incluem
1527 dissertações, artigos e trabalhos de conclusão de curso, refletindo diferentes etapas do ciclo de
1528 vida de desenvolvimento de software e validação em contextos de pesquisa.

1529 É importante ressaltar que os trabalhos de Ferreira (2022) e Mascaró (2024) referem-se
1530 ao desenvolvimento do mesmo aplicativo, *AcompanhaMente* e *Me Ajuda Aí* respectivamente,
1531 sendo um deles a dissertação/TCC e o outro um artigo derivado ou versão complementar,
1532 contudo eles foram incluídos individualmente na contagem para refletir a diversidade de
1533 documentos acadêmicos que contribuem para a literatura sobre o tema.

1534 A análise desses trabalhos concentrou-se na identificação de: objetivos do aplicativo,
1535 público-alvo, metodologias de desenvolvimento, tecnologias empregadas, funcionalidades
1536 principais, instrumentos de avaliação utilizados (escalas, questionários), processos de
1537 validação (comitês de juízes, estudos piloto), resultados de usabilidade e satisfação, e
1538 principais achados relacionados à eficácia. Foram buscados padrões, convergências e
1539 divergências entre as abordagens, bem como lacunas e oportunidades de inovação.

1540 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

1541 Os resultados da revisão de literatura demonstram uma proliferação de aplicativos
1542 móveis para apoio à saúde mental, com características diversas e distintos níveis de
1543 maturidade em termos de desenvolvimento e validação. A Tabela 1 sintetiza as principais
1544 tecnologias e instrumentos de avaliação empregados, enquanto a Tabela 2 compara a eficácia
1545 e usabilidade reportadas.

1546 A Tabela 1 ilustra a diversidade de tecnologias empregadas, com predominância de
1547 desenvolvimento para Android e iOS, utilizando `_frameworks_` como Flutter (Rodrigues,
1548 2023; Avila, 2025) e linguagens como Java (Ferreira, 2022) e Kotlin (Pimentel; Mota, 2021).
1549 Observa-se a incorporação de inteligência artificial por meio da análise de sentimentos
1550 (Mascaró, 2024) e a integração com `_wearables_` (Rizzardo et al., [s.d.]).

1551

1552

1553 **Tabela 1.** Tecnologias e Instrumentos em Aplicativos de Saúde Mental (2020–2024)

Aplicativo	Ano	Plataformas	Linguagens/Tecnologias de Desenvolvimento	Instrumentos de Avaliação/Apoio	Elementos Inovadores (Além do App Básico)
Physical Mind	2024	Mobile	Não especificado (algoritmos)	DASS-21, programas de exercícios físicos estruturados	União de classificação mental e exercícios físicos como tratamento
Aconchego	2023	Android	FIGMA (prototipagem)	DASS-21, MHI-38, Q. Sofrimento Mental, Q. Cuidados SM	Canais de apoio (meditação, música, séries, filmes, lisamcast)
AcompanhaMente	2022	Android, iOS	Java, Android Studio, OpenCV	DASS-21, Insomnia Severity Index (ISI), IPAQ	Integração com blog educativo e gráficos de histórico
Me Ajuda Aí	2024	Web (responsivo)	Java/Spring Boot, Deeplearning4j	Diário de autopercepção, testes de ansiedade/depressão	Análise de sentimentos (IA), Gamificação (pontuação, níveis)
ConheSer App	2023	Android, iOS	NodeJS, Flutter, Postgresql	SRQ-20, DASS-21, Questionário Sentido de Vida (QSV)	Diário das emoções, postagens educativas em linguagem simples
Clínica da	2021	Android	Kotlin	Conteúdo	Foco na

Ansiedade				psicoeducativo fenomenológico-gestáltico	desconstrução da patologia da ansiedade, abordagem existencial
Help-D	2025	Android	Flutter, Dart	HAM-D17 (Hamilton Depression Rating Scale)	Foco em saúde ocupacional para profissionais de saúde, proteção LGPD
Plenitude	2020	Android, iOS	Métodos Ágeis	Diário de eventos/estados, publicações, vídeos, podcasts	App secundário para profissionais, acesso ilimitado e gratuito
YOU MIND	2024	Mobile, Smartwatch	Node.js, MongoDB, Socket.io	Questionários universais da OMS, agendamento de tarefas	Integração com relógio inteligente, chat para comunicação

1554

1555

Os dados apresentados na Tabela 2 revelam que a maioria dos aplicativos alcança bons níveis de usabilidade e satisfação do usuário, com destaque para *AcompanhaMente* (SUS médio de 84,0) e *ConheSer App* (76,9% de "melhor imaginável" no SUS). No entanto a validação de conteúdo também é um ponto forte em diversos estudos, com o *Aconcheço* e o *ConheSer App* obtendo altos índices de validade (IVCt acima de 0,88).

1558

1559

Um achado comum é a utilização de questionários padronizados e validados para triagem e monitoramento, como o DASS-21 (Cordeiro, 2024; Ferreira, 2022; Costa, 2023; Rodrigues, 2023) e a escala HAM-D17 (Avila, 2025), assim, isso reforça o compromisso com a base científica na construção dessas ferramentas. A pandemia de COVID-19 também impulsionou a necessidade e o desenvolvimento dessas tecnologias, com muitos estudos contextualizando seu surgimento neste período (Costa, 2023; Ferreira, 2022; Pimentel; Mota, 2021).

1562

1563

1564

1565

1566

1567

Tabela 2. Eficácia e Usabilidade dos Aplicativos de Saúde Mental (2020–2024)

Aplicativo	Público-alvo	Método de Validação	Índices/Resultados de Validação	Eficácia Reportada	Lacunas/Sugestões de Melhoria
Physical Mind	População com saúde mental comprometida	Estudo metodológico (4 etapas)	App prático e de interesse para usuários.	Necessidade de programas de exercícios estruturados.	Aumentar estruturação e personalização dos exercícios
Aconcheço	Estudantes universitários, comunidade geral	Validação por juízes (9 SM, 3 Tech)	IVCt Aparência=1.0, Conteúdo=0.90, Usabilidade=0.91.	Apoio no acompanhamento em SM, conteúdos científicos.	Expansão de conteúdo e interatividade.
AcompanhaMente	Estudantes universitários (medicina)	Avaliação por 31 estudantes	SUS médio=84.0, 100% satisfeitos.	Útil na triagem e acompanhamento de	Amostra maior, inclusão de captura passiva de dados.

				sintomas emocionais.	
Me Ajuda Aí	Indivíduos com ansiedade/depressão	Avaliação por 13 usuários, 7 prof. SM	Funcionalidades avaliadas entre 7.5 e 8.8 (escala 1-10).	Potencial na análise de emoções, diagnóstico precoce.	Tornar app responsivo, compartilhamento seguro de dados.
ConheSer App	População em geral (adultos e idosos)	Validação por 10 juizes, 52 usuários piloto	IVC Conteúdo=0.88, SAM=86, Kappa=90, SUS "melhor imaginável" (76.9%).	Promove autoconhecimento e autoavaliação.	Aumentar multimídias, avaliação de reprodutibilidade.
Clínica da Ansiedade	Adultos (20-60 anos), profissionais de saúde	Não especificado	Abordagem fenomenológica e gestáltica para diálogo.	Esclarecimento sobre ansiedade, desconstrução da patologia.	Não alinhado com lógica de captura de dados para IA.
Help-D	Trabalhadores da saúde	Grupo focal (especialistas SM/Tech)	Feedback positivo, melhor que formulário em papel.	Identificação precoce de sintomas depressivos.	Testagem em ambiente real (hospital).
Plenitude	Pessoas com transtornos depressivos/ansiedade	Não especificado	Facilita análise e diagnóstico, melhora qualidade de vida.	Acesso fácil e gratuito a informações, diagnóstico precoce.	Rede social entre usuários/profissionais, gráficos de estado mental.
YOU MIND	Pacientes com ansiedade/depressão	Testes com psicólogos/psiquiatras	Potencial significativo para acompanhamento e tratamento.	Melhoria no acompanhamento e tratamento.	Atualização de frameworks/bibliotecas, resolução de erros.

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578

O aplicativo **Physical Mind** (Cordeiro, 2024) busca identificar níveis de saúde mental comprometida e utilizar o exercício físico como tratamento. Utiliza o questionário DASS-21 e foca na necessidade de programas de exercícios estruturados e personalizados, concluindo que a simples prática de atividade física não é suficiente para mitigar sintomas de ansiedade, depressão e estresse. Já o **Aconchego** (Costa, 2023) foi construído e validado para apoiar a saúde mental de estudantes universitários, um grupo particularmente afetado pela pandemia de COVID-19. O aplicativo oferece canais de apoio como meditação, alimentação, música e testes validados (DASS-21, MHI-38). Sua validação por juizes de saúde mental e tecnologia resultou em excelentes índices de validade (IVCt de Aparência = 1,0; Conteúdo = 0,90; Usabilidade = 0,91).

1579

1580

1581

1582

Os trabalhos de Ferreira (2022) descrevem o desenvolvimento e avaliação do aplicativo **AcompanhaMente**, voltado para o monitoramento da saúde mental de estudantes universitários, em especial da área da saúde. O aplicativo incorpora questionários autoaplicáveis baseados em escalas validadas, como DASS-21 para depressão, ansiedade e

1583 estresse, ISI para insônia e IPAQ para atividade física. A avaliação com estudantes de
1584 medicina resultou em ótimos escores de usabilidade (SUS médio de 84,0) e satisfação (100%
1585 recomendariam). Na aplicação gamificada **Me Ajuda Aí** (Mascaró, 2024) propõe o
1586 monitoramento de estados emocionais, com foco em ansiedade e depressão, através de um
1587 diário interativo que integra análise de sentimentos e elementos de gamificação. A avaliação
1588 por usuários e profissionais de saúde mental revelou boas pontuações para todas as
1589 funcionalidades (entre 7,5 e 8,8), com reconhecimento do potencial da análise de sentimentos
1590 para diagnóstico precoce.

1591 O **ConheSer App** (Rodrigues, 2023) foi criado e validado para avaliar transtornos
1592 mentais comuns e sentido de vida, fornecendo informações educativas. Utiliza questionários
1593 como SRQ-20, DASS-21 e um Questionário do Sentido de Vida (QSV). A validação por
1594 juízes resultou em excelente adequação de conteúdo (IVC de 0,88) e adequação ao público
1595 (SAM de 86), com usabilidade classificada como "melhor imaginável" por 76,9% dos
1596 participantes do estudo piloto. O aplicativo **Clínica da Ansiedade** (Pimentel; Mota, 2021)
1597 foca exclusivamente na ansiedade, buscando desconstruir a concepção patológica e situá-la na
1598 vivência existencial. Desenvolvido em Kotlin para Android, apresenta dez telas com
1599 linguagem clara e imagens coloridas, abordando temas como a dinâmica da ansiedade e a
1600 influência da COVID-19.

1601 Para o ambiente ocupacional, o aplicativo **Help-D** (Avila, 2025) foi concebido para
1602 identificar sintomas depressivos em trabalhadores de instituições de saúde. Incorpora a escala
1603 Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D17) e visa ser utilizado por profissionais de saúde
1604 em exames periódicos. O **Plenitude** (Carvalho, 2020) é um aplicativo mobile para Android e
1605 iOS que busca melhorar a qualidade de vida de pessoas com transtornos depressivos e
1606 ansiedade. Oferece frases motivacionais, diário de eventos e estados, publicações informativas,
1607 vídeos e podcasts. Por fim, o projeto **YOU MIND** (Rizzardo et al., 2024) integra um
1608 aplicativo móvel e um relógio inteligente para auxiliar no tratamento de ansiedade e depressão.
1609 Utiliza tecnologias como Node.js, MongoDB e implementa questionários universais da OMS
1610 para avaliação por médicos.

1611 Contudo, diversas limitações e sugestões de melhoria são identificadas. Muitas
1612 aplicações carecem de amostras maiores para validação mais representativa (Ferreira, 2022),
1613 ou não realizaram avaliação de usabilidade com o público-alvo final (Avila, 2025; Rodrigues,
1614 2023). A dificuldade de acesso à internet ou a dispositivos tecnológicos ainda é uma barreira
1615 (Rodrigues, 2023). Há também a necessidade de incluir mais cenários e interatividade (Costa,
1616 2023), bem como aprofundar a integração com profissionais de saúde e a capacidade de
1617 compartilhamento seguro de dados para potencializar o tratamento terapêutico (Mascaró,
1618 2024).

1619 4. CONCLUSÃO

1621 A revisão da literatura evidencia o potencial das tecnologias digitais para transformar o
1622 panorama da saúde mental, tornando os cuidados mais acessíveis, personalizados e
1623 engajadores. Contudo, foram identificadas lacunas significativas nos aplicativos existentes. Há
1624 uma necessidade de programas mais estruturados e personalizados, intervenções baseadas em
1625 evidências com validação rigorosa, e uma maior integração de funcionalidades que não se

1626 restrinjam apenas à triagem, mas que ofereçam suporte contínuo e motivacional. A carência de
1627 soluções que considerem as nuances culturais e linguísticas do público brasileiro também é
1628 notória. A privacidade dos dados e a comprovação robusta da eficácia são desafios
1629 persistentes para a credibilidade e adoção em larga escala.

1630 Nesse contexto, surge a proposta de uma plataforma que se aproveite das
1631 oportunidades de pesquisa mapeadas, integrando de forma coesa as melhores práticas
1632 identificadas. Um projeto futuro denominado de PsicoAssist, por exemplo (que será um
1633 projeto que abordará alguns desse pontos que ficaram em falta), poderá abordar essas lacunas
1634 ao focar em três eixos de inovação fundamentais. Podendo incluir a implementação de
1635 ferramentas de autotriagem validadas internacionalmente (como PHQ-9 e GAD-7) com
1636 algoritmos de ponderação dinâmica, permite a identificação precoce de sintomas de depressão
1637 e ansiedade de maneira precisa e adaptativa. A plataforma ideal buscaria não apenas aprimorar
1638 a identificação de riscos e a oferta de intervenções, mas também garantir a segurança e a
1639 privacidade dos dados do usuário, alinhada às diretrizes da LGPD e conselhos de classe
1640 profissionais. A integração com serviços de apoio emergencial (como o CVV) e alertas
1641 automáticos para risco suicida seriam salvaguardas éticas e clínicas essenciais. Em suma, ao
1642 sintetizar as lacunas da literatura, uma proposta como o PsicoAssist se posicionaria como uma
1643 solução inovadora e responsável na intersecção entre saúde mental e tecnologia,
1644 potencializando estratégias terapêuticas baseadas em evidências e promovendo o bem-estar da
1645 população.

1646 6. AGRADECIMENTOS

1647 Agradeço a minha orientadora e meu colega por ajudar nesse trabalho de revisão de
1648 literatura e acima de tudo a Deus por tudo que me ajudou e auxiliou.

1649 7. REFERÊNCIAS

1650 Ávila, A. V. (2025). Help-D app mobile de sintomas de depressão em trabalhadores.
1651 *Cadernos Brasileiros de Saúde Mental*, 17(51), 69–88.

1652 Carvalho, G. C. (2020). *Plenitude: app para melhorar a saúde de pessoas com transtornos*
1653 *depressivos e ansiedade*. In VIII Escola Regional de Computação do Ceará, Maranhão e Piauí.
1654 Anais (pp. 268-275). Fortaleza, CE: SBC.

1655 Cordeiro, C. W. (2024). *Mental através do aplicativo Physical Mind* (Dissertação de Mestrado,
1656 Centro Universitário Guairacá).

1657 Costa, J. B. C. (2023). *Aconchego: construção e validação de aplicativo para apoio à saúde*
1658 *mental* (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Ceará).

1659 Costa, J. B. C., et al. (2022). Utilização de aplicativos de apoio em saúde mental em tempos
1660 de pandemia da COVID-19. *Research, Society and Development*, 11(6), e2911628205.

1661 Ferreira, L. F. A. (2022). *Desenvolvimento e avaliação de aplicativo para monitoramento da*
1662 *saúde mental de estudantes universitários* (Dissertação de Mestrado, Centro Universitário
1663 Christus).

- 1664 Ferreira, L. F. A., et al. (2022). Desenvolvimento, satisfação e usabilidade de plataforma
1665 móvel para monitoramento da saúde mental de estudantes universitários. *Research, Society*
1666 *and Development*, 11(2), e19911225525.
- 1667 Galindo Neto, N. M., et al. (2020). COVID-19 e tecnologia digital: Aplicativos móveis
1668 disponíveis para download em smartphones. *Texto & Contexto Enfermagem*, 29, e20200150.
- 1669 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (2021). *Pesquisa Nacional de Saúde*
1670 *2020: Ciclos de vida*. Rio de Janeiro: IBGE.
- 1671 Mascaró, P. M. (2024). *Me Ajuda Ai – aplicação gamificada para monitoramento de saúde*
1672 *mental usando análise de sentimentos* (Trabalho de Conclusão de Curso, Pontifícia
1673 Universidade Católica do Rio Grande do Sul).
- 1674 Pimentel, A., & Mota, J. R. G. (2021). Clínica da ansiedade: aplicativo Android para educação
1675 em saúde mental. *Research, Society and Development*, 10(11), e284101119633.
- 1676 Ravello, F. (2023). Como a tecnologia pode ajudar a melhorar a saúde mental dos pacientes.
1677 *Gestaods*. Recuperado de [https://www.gestaods.com.br/como-a-tecnologia-pode-ajudar-a-](https://www.gestaods.com.br/como-a-tecnologia-pode-ajudar-a-melhorar-a-saude-mental-dos-pacientes/)
1678 [melhorar-a-saude-mental-dos-pacientes/](https://www.gestaods.com.br/como-a-tecnologia-pode-ajudar-a-melhorar-a-saude-mental-dos-pacientes/)
- 1679 Rizzardo, I. M., et al. (s.d.). Relógio programável e aplicativo mobile para o auxílio no
1680 tratamento de ansiedade e depressão. In *Congresso Brasileiro de Iniciação Científica*.
- 1681 Rodrigues, V. I. O. (2023). *Conhe(s)er app: criação e validação de um aplicativo móvel de*
1682 *promoção em saúde mental e educação em saúde* (Dissertação de Mestrado, Universidade do
1683 Estado do Rio Grande do Norte).
- 1684 Vigitel. (2022). *Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito*
1685 *telefônico*. Brasília: Ministério da Saúde.
- 1686 World Health Organization (WHO). (2017). *Depression and other common mental disorders*
1687 *– Global health estimates*. Recuperado de
1688 <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254610/1/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf?ua=1>
- 1689 World Health Organization (WHO). (2023). *Depression and other common mental disorders:*
1690 *Global health estimates*. Geneva: WHO.
- 1691